

“ЎҒИРЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ТУШУНЧАСИ, УНИНГ САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ”

Жиноят ишлари бўйича

Гулистон шаҳар судининг судьяси:

Э.Акбутаев

Аннотация: Мазкур мақолада ўғирлик жиноятининг ҳуқуқий тушунчаси, унинг жамият ва шахс ҳаётига салбий таъсири ҳамда келтириб чиқарадиган оқибатлари таҳлил қилинган. Шунингдек, ўғирлик жиноятининг келиб чиқиш сабаблари, унинг турлари ва мазкур жиноятнинг олдини олиш чоралари ҳақида фикр юритилган. Ўғирлик жамиятда иқтисодий зарар келтириши, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига путур етказиши ҳамда жамоат хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатиши ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ўғирлик, жиноят, мулк, жавобгарлик, жиноий ҳуқуқ, ҳуқуқбузарлик, жамият, салбий оқибатлар, профилактика, қонунчилик.

Бизга маълумки, ўғирлик жинояти, талон-тарож қилиш жиноятининг шаклларида бири сифатида, унинг бошқа турларидан жиноий қилмишни содир этиш усули билан фарқ қилади. Ўғирликни талон-тарож қилишнинг бошқа шаклларида ажратиб турган хусусиятлари ҳам шундан иборат.

Ўғирлик жинояти, яъни ўзганинг мол-мулкини яширин равишда талон-торож қилиш:

- энг кам ойлик иш ҳақининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўғирлик:

а) жабрланувчининг кийими, сумкаси ёки бошқа қўл юкидаги ашёга нисбатан (киссавурлик);

б) анча миқдорда;

в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;

г) уй-жой, омборхона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кириб содир этилган бўлса,

энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;

б) компьютер тизимига рухсатсиз кириб;

Олдинги таҳрирга қаранг.

в) кўп миқдорда;

г) нефть қувурларида, газ қувурларида, нефть ва газ маҳсулотлари қувурларида содир этилган бўлса, —

беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) ўта хавфли рецидивист томонидан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, —

саккиз йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланишлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Ўзгалар мулкани ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 1999 йил 30 апрелдаги 6-сонли қарорида ўғриликка қуйидагича тариф берилган: “Жабрланувчининг ёки бошқаларнинг йўқлигида ёки улар бор бўлсада, уларга билдирмасдан ўзганинг мол-мулкани яширин талон-торож қилиш ўғрилик ҳисобланади. Бордию жабрланувчи ёки бошқалар мол-мулканинг олинаётганлигини кўрган бўлсада, лекин айбдор билдирмасдан ҳаракат қилишман деб ўйлаган бўлса, бундай қилмишни ҳам ўғрилик деб тавсифлаш лозим”.

Ўзганинг мулкани яширин равишда талон-торож қилиш ёки ўғрилик иқтисодиёт соҳасидаги энг кенг тарқалган жиноятлардан биридир. Талон-торож қилишнинг барча шакллари ичида ўғрилик жинояти содир этилиш усули жиҳатидан энг хавфи камроғи деб топилиши мумкин.

Айбдор яширин равишда яъни бошқа шахслардан яширин ҳолда ўзга шахснинг мулкани ўзлаштиради ва уни ўзининг мулки сифатида тасарруф эта бошлайди. Бироқ, ўғрилик, статистика кўрсатишича, ўзганинг мулкани талон-торож қилишининг энг кенг тарқалган усулидир ва бу унинг ижтимоий хавфлилигини оширади.

Ўғрилик жиноятининг объекти ўзганинг мулкидир. Объектир томондан ўғирлик ўзганинг мулкани яширин равишда талон-торож қилишда ифодаланади.

Барча ҳолатларда ўғриликни яширин деб топишнинг ҳал қилувчи аҳамияти бу ҳолатни айбдорнинг ўзи томонидан баҳоланиши ҳисобланади. Шунингдек, агар айбдор яширин қилган деб ҳисобланса, лекин ўғрилик факти ким тамонидандир анланган бўлса ҳам айбдор ҳаракатлари ўғрилик сифатида квалификация қилинади. Масалан, транспорт воситасидаги қиссовурлик, агар уни кимдир узоқдан кузатиб турган бўлса ҳам шундайлигича қолаверади.

Агар ўғри қилаётган ишини кимнингдир жиноий ҳаракат эканлигини англаб етганини билиб қолса, у ўз ҳаракатларини тўхтатиб, ўғрилик содир этилган жойдан

яширинса, бунда қилмиш Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексииннг 169-моддаси тегишли қисми ва ушбу кодекс 25-моддаси, 2-қисми билан квалификация қилинадиган ўғриликка суиқасд қилиш ҳисобланади. Агар айбдор худди шундай объектив ва субъектив ҳолатларда, мулкка даҳл қилаётганлигини учинчи шхслар билиб қолганлигини сезиб қолса, бироқ, жиноятнинг муайян ҳолатларидан фойдаланиб, уни охиригача етказса ва ўғриланган буюмлар билан яширинишга ҳаракат қилса унда у ўзганинг мулкни ошқора талон-тарож қилганлик учун жавобгарликка тортилади.

Ўзга шахсларнинг мулкни яширин равишда олиш ўғриликнинг зарурий белгиси ҳисобланади. Ўғрилик жиноятини квалификация қилишда катта аҳамият касб этадиган белгиларидан бири унинг талон-тарож қилишнинг зўрлик ишлатмайдиган усули эканлигидир. Бундан яширин равишда мулкни олиш зўрлик ишлатик ишлатиб ўзгалар мулкни олишга сабаб бўлган бўлса, қилмишни ўғрилик тариқасида квалификация қилиш мумкин эмас.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, шахсни ожиз ҳолатга келтириш мақсадида соғлиқ учун хавfli бўлмаган воситаларни киритса, ушбу қилмиш келиб чиқарадиган оқибатларига боғлиқ равишда зўрлик ишлатиш орқали ўғрилик ёки ушбу жиноятга суиқасд сифатида квалификация қилинмоғи лозим. Шу ўринда, агар зўрлик ишлатиш ҳаракатлари айбдор томонидан ўзганинг мулкни яшириш равишда талон-тарож қилиш тугагандан кейин қўлга тушишдан қутилиш мақсадида содир этилган бўлса, зўрлик ишлатишнинг ҳусусияти ва келиб чиққан оқибатларга қараб қилмишни ўғрилик деб, бошқа жиноятларнинг белгилари бўлганда жиноятлар мажуми бўйича квалификация қилиш лозим.

Жиноятчи ўзгалар мулкни ўғрилик билан эгаллаган ва ундан ўз хоҳишича фойдаланиш ёки уни ишлатиш имкониятига эга бўлган вақтдан бошлаб, ўғрилик жинояти тугалланган ҳисобланади.

Ўғриланган мулкка нисбатан тасарруф этишнинг реал имконияти деганди, жиноятчига мулкка нисбатан, мулкнинг қонуний эгасига тегишли бўлган комплекс

хуқуқларни амалга оширишга имконият берадиган объектив жиҳатдан мавжуд муносабатлар бу ўринда ўзининг объектив белгилари бўйича жиноятчига сездирмасдан содир этганлиги тўғрисида хулоса чиқаришга асос бўладиган ҳолатлар, хавотирнинг йўқлиги, мулкни сездирмасдан кўриқланаётган ҳудуддан олиб чиқиб кетиш кабилар тушинилади. Бошқача айтганда, яшириш талон-тарож қилишнинг тугалланган вақтини аниқлашда айбдорнинг субъектив тасаввури муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. - Тошкент: Адолат, 2024.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. - Тошкент, 2023.
3. Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. - Тошкент: ИLM ZIYO, 2020.
4. Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм. - Тошкент: ИLM ZIYO, 2021.
5. Исмоилов И., Зокиров Ш. Криминология асослари. - Тошкент: Ўзбекистон, 2019.
6. Абдуқодиров А. Жиноятчиликка қарши кураш муаммолари. - Тошкент: Юрист Медиа Маркази, 2022.

ILMIY NASHRLAR MARKAZI